

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ZARAH V. VENZUELO, D.M. - H.R.M.

Associate Professor II

Negros Oriental State University

venzuelozarah@gmail.com

“ANG TAONG HINDI MAGIGING AKIN”

Mula sa malayo, nakikita kitang nagniningning,
Isang bituin na nag-aalab, isang pag-ibig na banal.
Ang iyong tawa’y tumutunog, isang matamis na himig,
Ngunit sa iyong puso, may iba nang naghahari.

Ang iyong ngiti, isang sinag ng araw, nagpapainit sa aking mukha,
Ngunit sa iyong mga mata, wala akong makita
Na repleksyon ng aking damdamin, pag-ibig na nasusuklian,
Ang aking tahimik na pag-asa, naglalaho na rin.

Pinapanood kita ng mabigat na puso,
Alam kong magkaiba ang ating mundo.
Ang aking paghanga, malalim at tunay,
Isang pag-ibig na hindi nasusuklian, isang tahimik na kulay.

Kahit na ang lungkot ay nananatili, hindi kita makakalimutan,
Sa panaginip man o sa totoong buhay.
Kahit na siya na ang mahal mo, mamahalin pa rin kita,
Magpakailan man akong naririto para sayo.